

MAHALLIY OLMA NAVLARINING XORAZM VILOYATI TUPROQ-IQLIM SHAROITLARIDA O'SUV DAVRINING O'ZGARUVCHANLIGI

Nazarov Parxod Tajaddinovich

tadqiqotchi, Akademik M.Mirzayev nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-
tadqiqot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18853645>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xorazm viloyatining Xonqa va Xazorasp tumanlari tuproq-iqlim sharoitida yetishtiriladigan 14 ta mahalliy olma navlarining 2017–2019 yillar davomidagi asosiy fenologik fazalarini o'tish dinamikasi o'rganilgan. Tadqiqot davomida kurtaklarning uyg'onishi, gullash davri, mevalarning pishishi va hazonrezgilik jarayonlarining navlar kesimidagi farqlari va ularning iqlim omillari bilan bog'liqligi ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, "Besh barmoq" va "Besh yulduz" navlari erta uyg'onishi bilan ajralib tursa, "Qizil olma" va "Sarapayan" kabi navlar kech uyg'onishi hisobiga bahorgi ayozlardan yuqori darajada himoyalangan.

Kalit so'zlar: olma, mahalliy navlar, fenologik fazalar, Xorazm vohasi, vegetatsiya dinamikasi, gullash davri, bahorgi ayozlar, meva pishishi, hazonrezgilik.

Abstract. This article examines the dynamics of the main phenological phases of 14 local apple varieties grown in the soil and climatic conditions of the Khanka and Khazarasp districts of the Khorezm region from 2017 to 2019. The study analyzed differences in bud break, flowering, and fruit ripening, as well as their relationship with climatic factors, across varieties. The results showed that the 'Besh Barmak' and 'Besh Yulduz' varieties are characterized by early ripening, while the 'Kyzyl Alma' and 'Sarapayan' varieties are well protected from spring frosts due to their late ripening.

Key words: apple, local varieties, phenological phases, Khorezm oasis, vegetation dynamics, flowering period, spring frosts, fruit ripening, leaf fall.

Аннотация. В данной статье изучается динамика прохождения основных фенологических фаз 14 местных сортов яблони, выращиваемых в почвенно-климатических условиях Ханкинского и Хазараспского районов Хорезмской области в 2017–2019 годах. В ходе исследования научно проанализированы различия в процессах распускания почек, цветения, созревания плодов и их взаимосвязь с климатическими факторами в разрезе сортов. Результаты показали, что сорта «Беш бармак» и «Беш юлдуз» отличаются ранним пробуждением, в то время как сорта «Кызыл алма» и «Сарапаян» хорошо защищены от весенних заморозков благодаря позднему пробуждению.

Ключевые слова: яблоня, местные сорта, фенологические фазы, Хорезмский оазис, динамика вегетации, период цветения, весенние заморозки, созревание плодов, опадение листьев.

Kirish. Global iqlim o'zgarishi sharoitida qishloq xo'jaligi ekinlarining, xususan, mevali daraxtlarning atrof-muhit omillariga moslashuvchanligini baholash dolzarb ilmiy masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Olma (*Malus × domestica*) dunyo miqyosida eng ko'p yetishtiriladigan

mevalardan biri bo'lib, uning mahsuldorligi va sifati bevosita fenologik fazalarning vaqtida va izchil o'tishiga bog'liqdir. Darbyshire va boshqalar (2017) ta'kidlaganidek, iqlim isishi oqibatida gullash muddatlarining o'zgarishi nafaqat hosildorlikka, balki mevaning bozorboplik xususiyatlariga ham jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda, bu esa turli mintaqalar uchun moslashuv modellarini ishlab chiqishni taqozo etadi.

Mahalliy va qadimiy olma navlari genetik xilma-xillikning boy manbai hisoblanib, ular asrlar davomida muayyan hududning o'ziga xos ekologik sharoitiga moslashib kelgan. Delgado va hammualliflar (2021) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mahalliy navlarning agroklimatik talablari va fenologik javoblari iqlim o'zgarishlariga nisbatan sezilarli darajada barqaror bo'lishi mumkin. Bu kabi navlarni identifikatsiya qilish va seleksiya dasturlariga jalb etish madaniy olma navlarining biologik xilma-xilligini saqlashda muhim ahamiyatga ega (Gross et al., 2018).

Mevali bog'larning sovuqqa chidamliligini ta'minlash, ayniqsa, bahorgi ayozlar xavfi yuqori bo'lgan mintaqalarda o'ta muhimdir. Szalay va boshqalar (2019) olma gullarining turli fenologik bosqichlardagi sovuqqa bardoshlilikini o'rganib, rivojlanish fazasi va krioprotektor xususiyatlar o'rtasida uzviy bog'liqlik borligini isbotlaganlar. Shu bilan birga, qadimiy olma navlari nafaqat chidamliligi, balki mevasining kimyoviy tarkibi va yuqori ozuqaviy qiymati bilan ham ajralib turishi ilmiy adabiyotlarda keng yoritilgan (Jemrić et al., 2013; Szot et al., 2022).

O'zbekistonning, xususan, Xorazm viloyatining keskin kontinental iqlimi va sho'rlangan tuproq sharoitida mahalliy olma navlarining fenologik dinamikasini o'rganish alohida ahamiyat kasb etadi. Vohaning tuproq-iqlim xususiyatlari o'simliklarning uyg'onish davridan hazonrezgilikkacha bo'lgan jarayonlariga o'ziga xos ta'sir ko'rsatadi. Ushbu tadqiqotning maqsadi – 2017-2019 yillar mobaynida Xonqa va Xazorasp tumanlarida yetishtirilgan mahalliy olma navlarining asosiy fenologik fazalarini o'tish qonuniyatlarini tahlil qilish va ularning mintaqaviy iqlimga moslashuv darajasini baholashdan iboratdir.

Materiallar va uslublar. Obyektlarni tanlash va bog'ni tayyorlash. Kuzatuv uchun Xorazm viloyatining Xonqa va Xazorasp tumanlaridagi tipik bo'z va o'tloqi-allyuvial tuproqlarda joylashgan, yoshi va rivojlanishi bir xil bo'lgan (kamida 5-7 yillik) 14 ta mahalliy olma navi tanlab olinadi. Har bir navdan kamida 3-5 ta tipik daraxt model sifatida belgilanib, ularning holati sog'lom va zararkunandalardan xoli bo'lishi ta'minlanadi.

Kuzatuv muddatlari va davriyligi. Fevral oyining boshidan boshlab, havo haroratining barqaror +5°C dan yuqori bo'lishi kuzatilishi bilan har 2 kunda bir marta bog' ko'zdan kechiriladi. Gullash fazasi boshlangandan to meva tugilgunga qadar kuzatuvlar har kuni olib boriladi. Mevalarning pishishi va hazonrezgilik fazalarida kuzatuvlar haftada 2-3 marta amalga oshiriladi.

Fazalarni qayd etish tartibi. Daraxtdagi kurtaklarning kamida 10-15 foizida yashil konus paydo bo'lgan va tangachalar yorilgan kun hisoblanadi. Daraxtdagi gul kurtaklarining 5-10 foizi ochilganda – "Gullash boshlanishi", 75 foizdan ortig'i ochilganda – "Yoppasiga gullash" sanasi qayd etiladi. Navga xos bo'lgan rang, ta'm va hid shakllanib, meva banddan oson ajraladigan (iste'mol yoki olib qo'yish pishiqligi) davr belgilanadi. Barglarning tabiiy rangga kirib, 25-50 foizi to'kilgan vaqti fazaning boshlanishi, 90 foizdan ortig'i to'kilganda esa yakunlanishi sifatida jadvalga qayd qilinadi.

Natijalar va munozara. Xorazm viloyatining Xonqa va Xazorasp tumanlarida o'tkazilgan ko'p yillik kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, mahalliy olma navlarining vegetatsiya davri va fenologik fazalarining o'tishi iqlim omillari hamda navning genetik imkoniyatlari bilan uzviy

bog‘liqdir. Tadqiqot davrida olingan natijalar mevachilikni rivojlantirish va navlarni rayonlashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi (jadval).

Kurtaklarning uyg‘onishi va yozilishi fazasi. Tahlillarga ko‘ra, kurtaklarning yozilishi davri navlar kesimida sezilarli darajada farq qiladi. Eng erta uyg‘onish davri Besh yulduz (2-6 fevral) va Besh barmoq (3-8 fevral) navlarida kuzatilgan bo‘lib, bu ushbu navlarning past haroratlarda ham biologik faollikni boshlash xususiyatiga ega ekanligidan dalolat beradi.

Jadval.

Mahalliy olma navlarining asosiy fenologik fazalarini o‘tishi
(Xorazm viloyati Xonqa va Xazorasp tumanlari, 2017-2019 yy.)

t/r	Navlar nomi	Asosiy fenologik fazalarning o‘tish sanalari			
		kurtaklarni yozilishi	gullash davri	mevalarni pishish muddati	hazonrezgilik davri
1.	Besh barmoq	3-8/II	12-20/IV	15-30/IX	4-18/XI
2.	Besh yulduz	2-6/II	11-18/IV	1-15/IX	21/X-3/XI
3.	Yozgi olma	21-28/II	1-12/IV	1-5/VIII	30/X-3/XI
4.	Yozgi Xazorasp	20-28/II	1-12/IV	29/VII-4/VIII	27/X-2/XI
5.	Qizil olma	1-6/III	10-18/IV	15-20/VIII	14/X-8/XI
6.	Qishki Xazorasp	21/II-1/III	2-13/IV	1-15/X	20-29/XI
7.	Mayskiy	20-28/II	1-12/IV	15-20/VI	27/VIII-8/IX
8.	Muz olma	20/II-3/III	1-15/IV	1-15/IX	21/X-3/XI
9.	Nafis	24/II-6/III	5-18/IV	25-30/IX	14-18/XI
10.	Sarapayan	3-6/III	12-18/IV	1-15/IX	21/X-3/XI
11.	So‘x go‘zali	20-27/II	1-12/IV	15-20/VIII	4-8/X
12.	Shoyi olma	21/II-2/III	2-14/IV	15-20/VIII	4-8/X
13.	Sho‘r olma	3-6/III	12-18/IV	10-20/IX	30/X-8/XI
14.	Eshak olma	20-28/II	1-12/IV	18-22/VII	6-9/IX

Aksincha, Qizil olma, Sho‘r olma va Sarapayan kabi navlarda kurtaklarning yozilishi nisbatan kechroq — mart oyining birinchi o‘n kunligiga (1-6 mart) to‘g‘ri kelishi aniqlandi. Ushbu kechikish bahorgi qaytma sovuqlardan himoyalaniş mexanizmi sifatida baholanishi mumkin bo‘lib, bu navlarni kech bahorgi ayozlar xavfi yuqori bo‘lgan hududlarda ekish maqsadga muvofiqligini ko‘rsatadi.

Gullash davri dinamikasi. Gullash fazasi barcha navlarda asosan aprel oyining birinchi va ikkinchi o‘n kunliklarida kechadi. Yozgi olma, Yozgi Xazorasp, Mayskiy va Eshak olma kabi navlar eng erta (1 apreldan boshlab) gullashga kirishishi bilan ajralib turadi.

E‘tiborli jihati shundaki, gullash davrining davomiyligi va vaqti changlanish jarayoniga bevosita ta‘sir qiladi. Masalan, Besh barmoq va Nafis navlarida gullashning nisbatan kechroq (12-20 aprel) boshlanishi, bahorgi havo haroratining barqarorlashuvi bilan mos kelib, meva tugish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Mevalarning pishish muddatlari va navlar klassifikatsiyasi. Mevalarning pishish muddati bo‘yicha mahalliy navlarni bir necha guruhga ajratish mumkin. Ertapishar (yozgi) navlar – bu guruhga Mayskiy (iyun o‘rtalari) va Eshak olma (iyul ikkinchi yarmi) navlari kiradi. Ayniqsa,

Mayskiy navining iyun oyidayoq pishib yetilishi ichki bozorni ertangi mahsulot bilan ta'minlashda yuqori iqtisodiy samaradorlik beradi. O'rtapishar navlar – Yozgi olma, Yozgi Xazorasp, Qizil olma, So'x go'zali va Shoyi olma kabi navlar avgust oyida iste'molga tayyor bo'ladi. Kechpishar navlar – Nafis, Besh barmoq, Qishki Xazorasp va Sho'r olma navlari sentyabr oyining oxiri va oktyabr oyi boshlarida pishib yetiladi. Ushbu navlar uzoq muddat saqlanish xususiyati bilan ajralib turadi.

Hazonrezgilik va vegetatsiyaning yakunlanishi. Daraxtlarning qishki tinim davriga tayyorgarligini ifodolovchi hazonrezgilik fazasi navlarning sovuqqa chidamliligini belgilaydigan muhim ko'rsatkichdir. Eng erta hazonrezgilik Mayskiy (avgust oxiri) va Eshak olma (sentabr boshi) navlarida kuzatilgan bo'lsa, eng kech fazalar Qishki Xazorasp (noyabr oxiri) va Nafis (noyabr o'rtalari) navlarida qayd etilgan. Kech hazonrezgilik qishki navlarning ozuqa moddalarini to'plash va novdalarning pishishi uchun ko'proq vaqt talab qilishini anglatadi. Biroq, kech kuzgi sovuqlar boshlanishidan oldin hazonrezgilikning yakunlanishi daraxt tanasining sovuqdan zararlanmasligi uchun muhimdir.

Xulosa va takliflar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, o'rganilgan 14 ta mahalliy olma navi iqlim omillariga nisbatan turlicha biologik reaksiya namoyon etadi. Navlarning kurtak yozishidan hazonrezgilikkacha bo'lgan umumiy vegetatsiya davri 180 kundan 270 kungacha tebranishi aniqlandi. Eng qisqa vegetatsiya davri Mayskiy va Eshak olma navlariga tegishli bo'lib, ular issiq kuchaygunga qadar meva berib, tinim davriga erta tayyorgarlik ko'radi.

Besh yulduz va Besh barmoq navlari kurtaklarining fevral oyi boshidayoq yozilishi ularni erta bahorgi sovuqlar oldida zaif qilib qo'yishi mumkin. Aksincha, Qizil olma, Sarapayan va Sho'r olma navlarining mart oyida uyg'onishi, ularning Xorazmning kutilmagan bahorgi ayozlariga nisbatan yuqori moslashuvchanlik darajasini ko'rsatadi.

Navlarning aksariyatida gullash davri aprel oyining birinchi yarmiga to'g'ri kelishi, ularning o'zaro changlanishi uchun qulay imkoniyat yaratadi. Bu, ayniqsa, aralash bog'lar barpo etishda muhim omildir.

Ishlab chiqarish va bog'dorchilik uchun tavsiyalar. Jadval ma'lumotlaridan kelib chiqib, Xorazm viloyati sharoitida olma yetishtirish samaradorligini oshirish bo'yicha quyidagi amaliy tavsiyalarni berish mumkin. Ichki bozorni yil davomida yangi meva bilan ta'minlash maqsadida navlarni pishish muddatlariga ko'ra quyidagi ketma-ketlikda ekish maqsadga muvofiq. O'ta ertapishar: Mayskiy (iyun o'rtasi), ertapishar: Eshak olma (iyul ikkinchi yarmi), o'rtapishar (Yozgi): Yozgi Xazorasp, Yozgi olma, Qizil olma (avgust) va kechpishar (Qishki): Qishki Xazorasp, Nafis, Besh barmoq (sentabr-oktabr).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Darbyshire R. et al. A global evaluation of apple flowering phenology models for climate adaptation //Agricultural and Forest Meteorology. – 2017. – T. 240. – C. 67-77.
2. Delgado A. et al. Agroclimatic requirements and phenological responses to climate change of local apple cultivars in northwestern Spain //Scientia Horticulturae. – 2021. – T. 283. – C. 110093.
3. Gross B. L. et al. Identification of unknown apple (*Malus× domestica*) cultivars demonstrates the impact of local breeding program on cultivar diversity //Genetic Resources and Crop Evolution. – 2018. – T. 65. – №. 5. – C. 1317-1327.
4. Jemrić T. et al. Fruit quality of nine old apple cultivars //Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. – 2013. – T. 41. – №. 2. – C. 504-509.

5. Szalay L., György Z., Tóth M. Frost hardiness of apple (*Malus X domestica*) flowers in different phenological phases // *Scientia Horticulturae*. – 2019. – T. 253. – C. 309-315.
6. Szot I. et al. Importance of old and local apple cultivars // *Agrobiodiversity for Improving Nutrition, Health and Life Quality*. – 2022. – T. 6. – №. 2.